

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGENAL HURUF ANAK USIA DINI MELALUI ALPHABET BOOK DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2571329

Elvira Gusnita^{1,*}, Sri Hartati¹, Serli Marlina¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*elviragus4@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to improve the ability to recognize children's letters through Alphabet Book. The type of research used is classroom action research with research subjects in class B of White Cambodia Kindergarten South Sumedang with a number of students of 15 people, 8 men and 7 women in the first semester of the 2018-2019 school year. This research was conducted with two cycles each cycle consisting of three meetings. In the first cycle of the third meeting, there was an improvement in the ability to recognize the letters of children with an average value of 49% after repairs in the third cycle of the third meeting had increased the ability to recognize letters with an average score of 85% which reached the minimum completeness criteria. Then it can be concluded that through Alphabet Book can improve the ability to recognize letters in children.

Keywords: *Recognize Numbers, Alphabet Book*

PENDAHULUAN

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan sejak dini. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun di mana pada masa ini anak dengan cepat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga formal yang memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini pada rentang usia 4-6 tahun yang bertujuan untuk membantu mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri anak baik fisik maupun psikis yang meliputi agama, moral, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni untuk persiapan ke tahap pendidikan yang lebih lanjut.

Salah satu aspek perkembangan yang perlu dikembangkan adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa sebagai jembatan komunikasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Serta membantu seseorang untuk mengekspresikan berbagai ide, arti, perasaan dan pengalaman. Perkembangan bahasa meliputi perkembangan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Oleh sebab itu TK sebagai lembaga formal, dapat mengenalkan pembelajaran membaca awal di TK.

Crawley (dalam Rahim, 2007) menyatakan membaca pada hakekatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus.

Lwin (2005) juga mengatakan bahwa membaca adalah mempelajari sandi bunyi khusus yang diwakili kata-kata dan bahwa mempelajari pola huruf-bunyi ini memungkinkan anak yang menghadapi halaman teks tulis untuk menguraikan lambang di hadapannya. Pengenalan huruf awal di TK diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada anak untuk mengenal berbagai kosa kata, pengucapan yang baik dan benar dan membantu anak akan konsep membaca sebagai persiapan di tingkat pendidikan selanjutnya.

Yulsofriend (2013) mengemukakan tujuan membaca, sebagai berikut 1) Untuk mendapatkan informasi, informasi yang dimaksud di sini mencakup tentang fakta dan kejadian, sehari-hari sampai informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan temuan ilmiah canggih. 2) Agar citra dirinya meningkat. 3) Membaca melepaskan diri dari kenyataan seperti, saat orang jenuh, sedih bahkan putus asa. 4) Membaca untuk rekreatif. 5) Hanya sekedar iseng. 6) Mencari nilai keindahan atau pengalaman estetis.

Pelaksanaan pembelajaran di Taman Kanak-kanak hendaknya dilakukan melalui kegiatan yang menarik dan bervariasi. Agar kemampuan anak dapat berkembang lebih optimal, guru sebagai pelaksana pendidikan diharapkan dapat menentukan metode yang tepat dalam menyampaikan suatu materi, memilih media pembelajaran yang cocok, serta sumber belajar yang sesuai yaitu dengan pemanfaatan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Apabila kegiatan membaca diberikan melalui berbagai macam permainan tentunya kegiatan membaca menjadi lebih menarik dan efektif karena bermain merupakan wahana belajar dan bekerja bagi anak. Sudono (2000) mengatakan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun pengembangan imajinasi pada anak.

Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang menggunakan susunan-susunan huruf atau Alfabet (*Alphabet*). Berkembangnya kemampuan membaca dan menulis anak dapat berlangsung karena adanya usaha aktif dari anak itu sendiri dan stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Anak akan secara aktif mencoba memahami makna tulisan yang ada di sekitarnya.

Untuk meningkatkan keaktifan anak dalam kegiatan menulis dan membaca maka diperlukan sebuah media pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi anak yaitu *Alphabet Book*. Yulsofriend (2013) menyatakan bahwa adalah sebuah media belajar karya guru berbentuk buku yang berisikan huruf-huruf *alphabet*. Di mana pada kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan membaca dulu, baru kegiatan menulis, atau sebaliknya, melainkan secara beriringan dan berkaitan satu sama lain. Chugeni (2009) untuk anak-anak taman kanak-kanak adalah sebagai latihan membaca dan menulis dalam bentuk belajar melalui bermain seperti kemampuan menulis, kemampuan membaca pada anak agar berkembang tahap demi tahap sebelum anak dapat membaca dalam arti yang sesungguhnya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa permainan *Alphabet Book* dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak, karena setiap anak diberi kesempatan untuk bermain sambil belajar, menyebutkan menyebutkan lambang huruf, mencari gabungan huruf konsonan dan vokal menjadi kata dan mampu meniru bentuk huruf. Permainan *Alphabet Book* ini memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk menyebutkan, menggabungkan dengan gambar dan tulisan yang berbeda di setiap pertemuan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian untuk meningkatkan mutu proses dan hasil kerja di kelas, guru dapat menentukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri maupun kelas lain dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif. Menurut Arikunto (2010) bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencerminan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam sebuah kelas.

Penelitian ini dilaksanakan di kelompok B Taman Kanak-kanak Putih Asri Kamboja Sumedang Pesisir Selatan, dengan jumlah murid sebanyak 15 orang anak yang terdiri dari 7 orang anak perempuan dan 8 orang anak laki-laki. Peneliti memilih kelompok ini sebagai subjek penelitian karena belum berkembangnya kemampuan mengenal huruf anak. Peneliti bekerjasama dengan teman sejawat yang berperan sebagai *observer* saat penelitian berlangsung.

Penelitian yang dilakukan terdiri dari 2 siklus dari masing-masing siklus dilaksanakan tiga kali pertemuan selama siklus I dilakukan refleksi dan perbaikan dilakukan pada siklus II, apabila siklus pertama tidak berhasil maka kegiatan dilanjutkan dengan siklus kedua, dan siklus kedua ini sangat ditentukan oleh siklus pertama. Rencana penelitian seperti model penelitian yang dikembangkan oleh Arikunto (2009) dengan empat tahap yang menunjang langkah penelitian ini, yaitu 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah alat pengumpulan data yang tersusun baik serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. 1) Format observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan hasil observasi ditulis pada lembaran observasi. 2) Dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar sewaktu pembelajaran berlangsung. Analisis data ditampilkan dalam bentuk tabel dan diolah secara deskriptif, yang dikemukakan oleh Sudijono (2009) yaitu.

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

- P = Persentase yang diperlukan
- f = Frekuensi nilai
- n = Jumlah anak dalam satu kelas
- 100 = Persentase

Untuk menentukan bahwa kegiatan anak belum berkembang (BB), mulai berkembang (MB), berkembang sesuai harapan (BSH) dan berkembang sangat baik (BSB) ditetapkan berdasarkan penilaian otentik pendidikan anak usia dini dalam kurikulum 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I telah dilakukan sesuai rencana, berdasarkan hasil observasi dampak pembelajaran sudah cukup berhasil dari kondisi awal sebelum tindakan sampai siklus I pertemuan 3 setelah tindakan antara lain: Aspek 1 anak mampu menyebutkan lambang huruf, anak dengan nilai berkembang sangat baik meningkat dari 40 % menjadi 53%, anak dengan nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 27% ke 33%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 20% ke 13% dan anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 13 menjadi 0%. Aspek 2 anak mampu mencari gabungan beberapa huruf konsonan dan huruf vocal menjadi kata, anak dengan nilai berkembang sangat baik meningkat dari 33% menjadi 47%, anak dengan nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 20% ke 27%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang tetap pada 27% dan anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 20% menjadi 0%. Aspek 3 anak mampu meniru bentuk huruf, anak dengan nilai berkembang sangat baik meningkat dari 33% menjadi 47%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 13% ke 20%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang meningkat dari 27% ke 33% dan anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 27% ke 0%, dapat dilihat pada grafik berikut.

Jadi dapat disimpulkan pada siklus I belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), maka peneliti melanjutkan pada siklus II pertemuan 1-3. Perbedaan siklus I dan siklus II yaitu siklus I dalam Alphabet Book menggunakan media yang terbuat dari kertas HVS, pada siklus II kegiatan dalam Alphabet Book menggunakan bentuk media yang lebih menarik dengan diberi tambahan hiasan seperti kertas yang berwarna, pita, dll.

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sudah dilakukan sesuai dengan rencana, berdasarkan hasil observasi dampak pembelajaran sudah berhasil, hal ini terlihat dari persentase 1, 2, dan 3 sudah ada peningkatannya, berdasarkan hasil observasi dampak pembelajaran sudah siklus I setelah tindakan antara lain: Aspek 1 anak mampu menyebutkan lambang huruf, anak dengan nilai berkembang sangat baik meningkat dari 60 % ke 87%, anak dengan nilai berkembang sesuai harapan menurun dari 27% ke 13%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 13% ke 0% dan anak yang memperoleh nilai belum berkembang tetap pada 0%. Aspek 2 anak mampu mencari gabungan beberapa huruf konsonan dan huruf vocal menjadi kata, anak dengan nilai berkembang sangat baik meningkat dari 60% ke 87%, anak dengan nilai berkembang sesuai harapan menurun dari 20% ke 7%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 20% ke 7% dan anak yang memperoleh nilai belum berkembang tetap pada 0%. Aspek 3 anak mampu meniru bentuk huruf, anak dengan nilai berkembang sangat baik meningkat dari 53% ke 80%, anak dengan nilai berkembang sesuai harapan menurun dari 20% ke 13%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 27% ke 7% dan anak yang memperoleh nilai belum berkembang tetap pada 0%, dapat dilihat pada grafik berikut.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa anak sangat antusias mengikuti kegiatan Alphabet Book, anak mampu menyebutkan lambang huruf, anak mampu mencari gabungan beberapa huruf konsonan dan huruf vocal menjadi kata, dan anak mampu meniru bentuk huruf, serta guru melakukan perubahan dari siklus I dengan menggunakan media yang menarik dan bervariasi serta mendampingi anak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

Pada siklus II persentase keberhasilan peningkatan kemampuan mengenal huruf anak sudah melebihi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dengan rata-rata yakni 85%. Jadi, ini berarti kemampuan mengenal huruf anak dapat meningkat melalui Alphabet Book karena telah mencapai standar KKM oleh sebab itu penelitian dihentikan pada siklus II pertemuan 3.

Pembahasan

Pada kondisi awal kemampuan mengenal huruf anak dalam hal ini terlihat sebagian anak belum mampu menyebutkan lambang huruf, anak belum mampu mencari gabungan beberapa huruf konsonan dan huruf vokal menjadi kata, dan anak belum mampu meniru bentuk huruf. Peneliti berencana melakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak dengan menggunakan Alphabet Book. Alphabet Book merupakan permainan yang menggunakan media berbentuk buku yang dapat mengembangkan kemampuan mengenal huruf anak. Berdasarkan hasil penelitian siklus I dapat disimpulkan peningkatan kemampuan mengenal huruf anak sudah meningkat namun belum optimal. Dalam siklus I permainan dilakukan dengan perorangan di kelas, pada pertemuan ke tiga hasil yang didapat dengan persentase 49% dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk itu peneliti melakukan perbaikan. Hasil siklus II peneliti memperbaiki tindakan ke arah yang lebih baik dan merubah strategi permainan, yaitu dengan mengadakan perlombaan dan pemberian bintang agar anak lebih bersemangat dan gembira dalam melakukan permainan. Pada pertemuan ke tiga hasil yang diperoleh telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 85% untuk itu penelitian di hentikan di siklus II.

Dengan demikian Alphabet Book dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak. Peningkatan terjadi karena dalam proses pembelajaran guru menggunakan strategi untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak seperti menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan perlombaan. Dengan adanya perbaikan strategi pembelajaran dalam bentuk permainan yang menyenangkan oleh peneliti menjadikan pembelajaran yang di inginkan tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2005) yang menyatakan strategi pembelajaran meliputi menentukan pilihan yang berkenan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode belajar dan teknik belajar mengajar, menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Penggunaan media yang bervariasi sebagai media bervariasi membuat anak tidak merasa bosan saat. Pada siklus I, media yang digunakan pada pertemuan pertama adalah gambar makanan pokok (nasi, jagung, gandum dan sagu), pertemuan kedua dengan gambar makanan sehat (nasi, sup, ikan, telur dan tahu), dan pertemuan ketiga dengan gambar jajanan (sate, soto, bakso, donat, bakwan). Sedangkan pada siklus II media yang akan digunakan pada pertemuan pertama adalah gambar pakaian harian (baju, rok, celana, piyama), pertemuan kedua dengan gambar pakaian sekolah (kemeja, celana, rok, dasi, kaos kaki dan topi), dan pertemuan ketiga dengan gambar pakaian yang digunakan di kaki (sandal, sepatu, kaos kaki)

Menurut Arsyad (2007) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung dengan lingkungannya dan kemungkinan anak untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Asmawati (2014) juga menjelaskan media pembelajaran merupakan media grafis, media tiga dimensi, media proyeksi dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Media bermain sangat memengaruhi terhadap kesenangan anak, maka bentuk dan penampilannya harus menarik. Dengan media yang bervariasi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak didik.

Penggunaan media diiringi dengan kegiatan bermain, untuk memicu minat anak mengikuti proses pembelajaran, suasana belajar yang menyenangkan dengan bermain dapat memberikan stimulus yang baik terhadap fungsi otak dalam memproses informasi untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak. Keberhasilan memberikan rangsangan kepada anak dalam upaya peningkatan kemampuan mengenal huruf anak dengan memberi penguatan serta pujian kepada anak agar anak menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Dengan demikian hasil permainan Alphabet Book di Taman Kanak-kanak Putih Asri Kamboja Sumedang Pesisir Selatan dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak yang terlihat dari kondisi awal, siklus I sampai siklus II yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 85%. Ini berarti Alphabet Book dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak di Taman Kanak-kanak Putih Asri Kamboja Sumedang Pesisir Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengenal huruf anak sangat penting terutama pada masa pertumbuhan. Peningkatan kemampuan mengenal huruf anak melalui Alphabet Book dapat memotivasi dan meningkatkan rasa ingin tahu anak terhadap kegiatan membaca. Melalui Alphabet Book pada siklus I kemampuan mengenal huruf anak meningkat namun belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan kemampuan mengenal huruf anak yang mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM)

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chugeni, S.D. (2009). *Anak yang Cerdas, Anak yang Bermain*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Lwin, M. (2005). *Cara Mengembangkan Berbagai Komponen Kecerdasan*. Jakarta. PT. Indeks Gramedia.
- Rahim, F. (2007). *Pengajaran Membaca di SD*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudono, A. (2000). *Sumber Belajar dan Alat Permainan Untuk Pendidikan Usia Dini*. Jakarta: PT. Grasindo
- Yulsyofriend. (2013). *Permainan Membaca dan Menulis Anak Usia Dini*. Padang: Sukabina Press.